

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ „НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМ. Л.Т.МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ”
ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ІМ. С.П. ГРИГОР’ЄВА НАМН УКРАЇНИ»
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “МОЛОДІ ВЧЕНІ ТА СПЕЦІАЛІСТИ ІНСТИТУТІВ
НАМН УКРАЇНИ М. ХАРКОВА”
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 1
КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З УЧАСТЮ
МІЖНАРОДНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ НАУКИ

**«ВНЕСОК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ
У РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ
І ПРАКТИКИ: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ»**

15 травня 2015 року

Харків 2015

УДК: 61.001:316.42
В 33

Редакційна рада

Красносельський М.В. (голова)
Вінніков В.А. (заступник голови)
Д.М. Калашник, А.М. Кожина, В.С. Сухін

Відповідальний секретар: В.С. Кулініч

В 33 «Внесок молодих вчених і спеціалістів у розвиток медичної науки
І практики:нові перспективи»: Матеріали науково-практичної
конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої
Дню науки
15 травня 2015 р./Ред. рада Красносельський М.В. (голова) та ін.;
НАМН України та ін.-Х., 2015.- 106 с.

Адреса редколегії:
ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ
ім. С.П. ГРИГОР'ЄВА НАМН УКРАЇНИ»
м. Харків, вул. Пушкінська, 82, 61024,

Оргкомітет не несе відповідальності за зміст опублікованих тез

ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ім. С.П. ГРИГОР'ЄВА НАМН УКРАЇНИ», 2015

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТИП БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ СОЧЕТАННОМ ТЕЧЕНИИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ М.Н. Вовченко, С.А. Серик.....	21
ВІТАМІННА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПІДЛІТКІВ З ДИФУЗНИМ НЕТОКСИЧНИМ ЗОБОМ З УРАХУВАННЯМ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ Ю.В. Волкова	22
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИСФАТИНА И АДИПОНЕКТИНА У БОЛЬНЫХ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ Т.Н. Габисония, Д.В. Минухина	23
УРОВЕНЬ ФАКТОРА РОСТА НЕРВОВ ПРИ СИНДРОМЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА А.Ю. Галецкий	24
МАЛЫЕ АНОМАЛИИ СЕРДЦА КАК МАРКЕР НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ДИСПЛАЗИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ Н.Ю. Ганьшин, М.С. Хомич, Н.Н. Котовщикова	25
МИКРОТРЕЩИНЫ ЭМАЛИ ВЕСТИБУЛЯРОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБОВ Е.С. Гензицкая, И.И. Заболотная	26
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОКСИДА АЗОТА У ЛИЦ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА У.С. Герасимчук.....	27
НАКОПИЧЕННЯ ПАРАПРОТЕЇНІВ ТА МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ О. І. Гетьман.....	28
ANALYSIS OF PHARMACOTHERAPY COMPLICATIONS OF NSAIDS ADMINISTRATION DUE TO SPONTANEOUS REPORTS IN PODOLSK REGION IN 2013 N.G. Stepanyuk, F.V. Hladkykh.....	29
ИНФОРМАТИВНОСТЬ МАРКЕРОВ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ С БЕЛКАМИ АДГЕЗИИ КЛЕТОК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРОГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ТЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ М.В. Глянко, Н.А. Безденежных, В.Е. Жильчук, Ю.И. Кудрявец, И.Н. Адаменко.....	30
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНО ЗНАЧУЩИХ ІЗОЛЯТІВ ГРИБІВ С.ALVICANS І С.NON-ALVICANS О.В. Голубка, О.М. Савінова, Г.М. Большакова, І.В. Журавльова, Т.В. Савінова	31
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ ХЛОПЦІВ ДО- ТА ПРИЗОВНОГО ВІКУ Г.І. Голубнича, О.В. Морозов.....	32

ANALYSIS OF PHARMACOTHERAPY COMPLICATIONS OF NSAIDS ADMINISTRATION DUE TO SPONTANEOUS REPORTS IN PODOLSK REGION IN 2013

N.G. Stepanyuk, F.V. Hladkykh
Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University

The aim of the research: to study peculiarities of clinical manifestations of side effects caused by administration of diclofenac, ibuprofen, meloxicam and nimesulide with various indications for medical use and to determine their safety profile.

Materials and methods: report forms on adverse events or lack of drugs efficacy (form 137/o). Clinicopharmacological and comparative analyses have been used in investigation.

Results: 1213 report forms on adverse drugs events have been received from different medical institutions of Podolsk region in 2013.

We selected only those report forms where suspected drugs that caused the side effects were diclofenac, ibuprofen, meloxicam and nimesulide. The largest share in the total number of selected non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) makes ibuprofen that caused 45% of all side effects, 40% adverse events were caused by diclofenac, 9% – by nimesulide and 6% – by meloxicam. Adverse reactions of NSAIDs administration appeared the most frequently in women (60% and more of cases). The non-selective NSAIDs (especially diclofenac) were prescribed for all age groups of patients in comparison with the selective ones which have been prescribed in the majority of cases for patients aged from 31 to 60 years. The main indications for NSAIDs administration in the majority of cases were rheumatic (rheumatoid arthritis, osteoarthritis, Bechterew disease, etc.) and non-rheumatic (osteochondrosis etc.) diseases. The allergic reactions in case of ibuprofen administration make 75% of all systemic adverse events, diclofenac – 66,7% nimesulide – 40% and meloxicam – 33,3%. The gastrointestinal disorders formed the next group of systemic adverse reactions, observed in case of diclofenac prescribing in 23.8% and nimesulide – 40%. The cardiovascular disorders were noticed rarely, and primarily in case of selective NSAIDs administration.

Conclusions:

1. The largest number of reported adverse events in Podolsk region was identified in case of non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs administration, such as ibuprofen and diclofenac.

2. The allergic reactions and gastrointestinal disorders are the most common systemic adverse events of the studied non-steroidal anti-inflammatory drugs.

3. The identified adverse events indicate the necessity of careful use of non-steroidal antiphlogistics, especially in patients with diseases of the digestive system, kidneys, circulatory system, central nervous system, allergic history, considering the benefit/risk correlation.

**«ВНЕСОК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ
У РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ»**

15 травня 2015 року, Харків

Підписано до друку 27.04.2015 р. Формат 60x84/16. Папір офсет.
Друк. ризограф. Ум. друк. арк. 4,5. Замовлення б/н. Наклад 100 прим.
Друк - СПД ФО Степанов В.В.м. Харків, вул. Ак. Павлова 311